

CONFLITOS E RESOLUÇÕES: EXPERIÊNCIA NA GESTÃO ESCOLAR EM PIRIPIRI-PI

Abner Felipe de Sousa Amaral¹
Antonio Kayk Silva de Sousa²
Glauber Levy Martins Ribeiro³
Pedro Victor Andrade Sousa⁴
Maria do Perpétuo Socorro Castelo Branco Santana⁵

¹Graduando do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, abner77felipe@gmail.com;

²Graduando do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, antoniokayk3@gmail.com;

³Graduando do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, glevymribeiro@aluno.uespi.br;

⁴Graduando do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, pedro44559@gmail.com;

⁵Professora Doutora, Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, mariaperpetuo@prp.uespi.br

DOI:

RESUMO

O Estágio Curricular Obrigatório em Gestão Escolar é um componente curricular essencial para a integralização da graduação em Pedagogia. A partir dele, o graduando entra em contato de maneira direta com o cotidiano da gestão de processos administrativos e pedagógicos de uma instituição de ensino, tendo a possibilidade de intervir, dentro de determinados limites, nesse ambiente. A realização do trabalho se deu a partir do estágio supervisionado em gestão escolar, como sendo parte integrante para aprovação na disciplina. A escolha da temática ocorreu após a finalização do estágio no âmbito da gestão, analisando a situação presente da instituição, como também as atividades por lá desenvolvidas. Desenvolver um trabalho responsável, cooperando para o trabalho de uma gestão democrática e participativa. A abordagem do trabalho foi de caráter qualitativo, com a realização em campo, ou seja, numa instituição de ensino em tempo integral, no contexto da gestão escolar, após um tempo de preparação e estudo de fundamentação teórico acerca do trabalho que se deve desenvolver na gestão de uma escola. Para realização deste trabalho teve-se como fundamentação teórica os trabalhos de Souza e Moreira (2025), Paschoalino (2017), Almeida (2020), Pimenta e Lima (2010, apud Rosa, 2015). A matemática não apenas responde, mas desenvolve todos os aspectos presentes na humanidade. Ensinar através de microaulas toda a complexidade presente na matemática se torna acessível com a utilização de recursos lúdicos e recursos visuais como vídeos ou filmes que ilustrem a presença da matemática dentro das pequenas até as maiores coisas. O trabalho de intervenção realizado na escola em questão, ao focar no ensino de matemática como questão importante para a realidade dos estudantes, teve uma influência do interesse da gestão em aumentar a participação e interesse dos alunos nas avaliações externas estaduais e nacionais, principalmente o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica). O presente relatório de experiência trouxe uma grande contribuição ao que diz respeito sobre o conhecimento adquirido durante a fase do estágio curricular supervisionado em gestão escolar. Com execução estabelecida em três etapas: observação, planejamento e regência.

Palavras-chave: ensino de matemática; estágio supervisionado; gestão escolar.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. C. Quando o foco passa a ser o resultado na avaliação externa em larga escala: evidências de uma rede. **Educação em Revista**, v. 36, p. e233713, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/XGfdRbfzYmKNKKSbFSN9dRR/?lang=pt> Acesso em 22 set. 2025.

PASCHOALINO, J. B. Q. **Desafios da Gestão Escolar**. Belo Horizonte: Studium Eficaz, 2017.

ROSA, C. C. O olhar dos estagiários na relação universidade e escola. **Revista Brasileira de Educação em Geografia**, [S. l.], v. 6, n. 11, p. 381-404, 2016. Disponível em: <https://revistaedugeo.com.br/revistaedugeo/article/view/322>. Acesso em: 23 out. 2025.